

Auf dem Weg in die Abstiegsgesellschaft? Berufliche Mobilität in Österreich

Johann Bacher

Martina Beham-Rabanser

Ist die Vorstellung einer Gesellschaft, die einen kontinuierlichen Aufstieg der nachfolgenden Generation ermöglicht, noch haltbar oder befinden wir uns bereits in einer Abstiegsgesellschaft? Wie haben sich Aufstiegschancen und Abstiegsrisiken für Frauen und Männer in Österreich seit dem zweiten Weltkrieg verändert?

Der Soziale Survey Österreich 2021 (SSÖ) gibt Antwort und zeigt: Aktuell kann (noch) nicht von einer Abstiegsgesellschaft gesprochen werden, berufliche Immobilität nimmt aber zu und berufliche Aufstiege verlieren - zumindest für Männer - an Normalität.

Soziale Mobilität ist ein zentraler Indikator der Soziologie zur Messung der sozialen Durchlässigkeit einer Gesellschaft. Veränderungen in der beruflichen Stellung werden als Gradmesser für soziale Mobilität herangezogen und können sich als Aufstieg, Statuserhalt (=Immobilität) oder als Abstieg darstellen. Unterschieden wird dabei zwischen:

- a. intergenerationaler beruflicher Mobilität, die sich auf den Vergleich der eigenen beruflichen Stellung mit jener der Eltern bezieht und
- b. intragenerationaler beruflicher Mobilität, die die Mobilität innerhalb des eigenen Lebenslaufs beschreibt.

Historisch betrachtet sind in der Nachkriegsgesellschaft bis in die 1980er Jahre, also in Zeiten des Wirtschaftswunders und des Ausbaus des Sozialstaates, die Aufstiegschancen gestiegen und Bedrohungen eines sozialen Abstiegs, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts und in der Zwischenkriegszeit bestanden, haben abgenommen. Seit den 1980er Jahren hat sich dieser Trend von kontinuierlichen, quantitativ bedeutsamen Aufstiegen abgeschwächt und einige Soziolog*innen vertreten aktuell die These, dass wir uns in einer Abstiegsgesellschaft befinden. Nachtwey¹ z.B. ortet einen Wandel von der sozialen Moderne, die durch den Ausbau des Wohlfahrtsstaates und durchwachsende soziale Aufstiegschancen gekennzeichnet ist, hin zu einer regressiven Moderne, deren Merkmale u.a. stärkere Vermögens- und Einkommensungleichheiten sind. Berufliche Aufstiege finden zwar nach wie vor statt, sind aber „in

¹ Nachtwey Oliver (2016). Die Abstiegsgesellschaft – Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne. Berlin: edition suhrkamp.

ihrer Normalität gebrochen² und ein beruflicher Aufstieg muss nicht mehr zwangsweise mit einer sicheren Beschäftigung und einem höheren Einkommen verbunden sein, sondern kann eine prekäre Beschäftigung bedeuten.

Im Folgenden wird geprüft, inwieweit die Diagnose der Abstiegsgesellschaft in Bezug auf berufliche Mobilität zwischen den Generationen in Österreich zutrifft. Basierend auf den Erhebungen des Sozialen Survey 1986 und 2021 wird jeweils für die Alterskohorte der Erwerbstätigen im Alter von 28 bis 48 Jahren die berufliche Generationenmobilität untersucht. Durch diese Alterseinschränkung ist gewährleistet, dass einerseits mit 28 Jahren zumindest der Großteil seine/ihre Ausbildung abgeschlossen hat und dass andererseits die im Sozialen Survey 2021 Befragten mit ihrer Erwerbstätigkeit frühestens Ende der 1980er Jahre begonnen haben. Während der Soziale Survey 1986 damit die Situation der durch nennenswerte Aufstiege gekennzeichneten Nachkriegsgesellschaft abbildet, repräsentiert im Unterschied dazu der Soziale Survey 2021 die Entwicklung nach den 1980er Jahren.

Für die statistische Datenanalyse wurden Berufe auf der Basis ihres sozio-ökonomischen Status in vier ordinal geordnete Statusgruppen zusammengefasst:

- Berufsgruppe mit hohem Status: Sie wird gebildet von Akademiker*innen und Führungskräften.
- Berufsgruppe mit eher hohem Status: Sie setzt sich zusammen aus Bürokräften, Handwerker*innen und verwandten Berufen.
- Berufsgruppe mit mittlerem Status: Ihr gehören Dienstleistungsberufe, Verkäufer*innen sowie Bediener*innen von Anlagen und Maschinen und Montageberufe an.
- Berufsgruppe mit geringerem Status. Diese umfasst Hilfsarbeiter*innen sowie Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei.

Vergleicht man zunächst allgemein den beruflichen Status der Befragten mit jenem ihrer Eltern³, so zeigt sich sowohl 1986 als auch 2021: Im Durchschnitt haben die Befragten einen höheren beruflichen Status als ihre Väter. Im Jahr 1986 beispielsweise haben 15,4% der Befragten einen hohen beruflichen Status (Akademiker*innen, Führungskräfte), bei den Vätern waren es vergleichsweise nur 9,2%. Für 2021 zeigt sich sogar eine noch stärkere Zunahme in dieser Gruppe als 1986, nämlich von 11,3% auf 20,3%.

Umgekehrt lässt sich bei Berufen mit einem geringeren Status eine deutliche Abnahme feststellen, die in beiden Erhebungen in etwa gleich stark ausfällt. Insgesamt haben die Befragten sowohl 2021 als auch 1986 einen deutlich höheren beruflichen Status als ihre Eltern. Dies hat im Wesentlichen zwei Ursachen: Zum einen ist dies das gestiegene Bildungsniveau und zum anderen ein Strukturwandel der Wirtschaft in Richtung Dienstleistungsgesellschaft mit höheren beruflichen Positionen.

² ebenda, S. 161

³ Für 1986 sind nur Angaben zum beruflichen Status für Väter, jedoch nicht für Mütter verfügbar.

Abbildung 1: Beruflicher Status der Befragten und ihrer Eltern 1986 und 2021

Anmerkungen: Erwerbstätige im Alter von 28 bis 48 Jahren.

Datenquellen: SSÖ 1986 (n=519) und SSÖ 2021 (n=299 bis 345).

Eine generelle Zunahme von Berufen mit höherem beruflichen Status bedeutet nicht automatisch, dass es auch innerhalb von Familien zu einem Aufstieg gekommen ist. Abbildung 2 analysiert, inwieweit 1986 und 2021 berufliche Ab- und Aufstiege innerhalb von Familien stattfanden und welche Unterschiede nach Geschlecht bestehen. Die Ergebnisse zeigen: Die Immobilität hat demnach 2021 zugenommen und geht damit einher, dass die Abstiege zurückgegangen sind. Bei den beruflichen Aufstiegen lässt sich dagegen nur eine geringfügige Abnahme beobachten (von 43,1% auf 41%).

Bei den männlichen Befragten kam es im Vergleich zu 1986 zu einem deutlichen Rückgang der Aufstiege und parallel zu einer erkennbaren Zunahme der Immobilität. Für Männer lässt sich also beobachten, dass Aufstiege abgenommen haben – wenngleich diese nach wie vor häufiger sind als berufliche Abstiege.

Bei den weiblichen Befragten lässt sich im Gegensatz dazu eine beachtenswerte Zunahme an Aufstiegen beobachten, die vor dem Hintergrund der Tatsache zu sehen sind, dass zum einen Frauen besonders stark von der Bildungsexpansion profitierten und zum anderen Frauen mit höherer Bildung eine stärkere Erwerbsbeteiligung aufweisen als Frauen mit geringer oder mittlerer Bildung. Beobachtbar ist aber auch bei ihnen eine Zunahme der Immobilität.

Abbildung 2: Intergenerationale Mobilität 1986 und 2021 gesamt und nach Geschlecht

Anmerkungen: Erwerbstätige im Alter von 28 bis 48 Jahren; Intergenerationale Mobilität=beruflicher Status Befragter im Vergleich zum beruflichen Status des Vaters. Aufstieg=Befragter/Befragte hat höheren Status als Vater, Immobilität=Befragter hat gleichen Status wie Vater, Abstieg=Befragter/Befragte hat geringeren Status als Vater.

Datenquellen: SSÖ 1986 (n=519) und SSÖ 2021 (n=345).

Als **Fazit** lässt sich festhalten:

- Von einer generellen Dominanz von sozialen Abstiegen im Vergleich zur Berufsposition der Eltern kann (noch) keine Rede sein.
- Stattgefunden hat aber insgesamt sowohl bei Männern als auch bei Frauen eine Zunahme der Immobilität, bei den Männern bedingt durch eine Abnahme der Aufstiege, bei den Frauen bedingt durch eine Abnahme der Abstiege.
- Die Ursachen hierfür sind in der höheren Bildung der Frauen zu suchen, in einer höheren Erwerbsquote von höher gebildeten Frauen sowie in einem Strukturwandel der Wirtschaft in Richtung höherer beruflicher Positionen.

Insgesamt und allgemein gesprochen kann somit von keiner Abstiegsgesellschaft in dem Sinn gesprochen werden, dass Abstiege gegenüber Aufstiegen dominieren würden. Zutreffend ist aber, wie dies soziologische Zeitdiagnosen annehmen, dass die Immobilität insgesamt zugenommen hat und Aufstiege (zumindest für Männer) an Normalität verloren haben.

Zitationsvorschlag

Bacher, J., Beham-Rabanser, M. (2021). *Auf dem Weg in die Abstiegsgesellschaft? Berufliche Mobilität in Österreich. Sozialer Survey 2021 – Datenreport 01*; Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.5978429

Informationen zu den Autor*innen

Univ.-Prof. Dr. Johann Bacher

Johann Bacher ist Professor für Soziologie und empirische Sozialforschung an der JKU Linz. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen u.a. im Bereich der Methoden der empirischen Sozialforschung sowie der Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Werteforschung.

Sie erreichen ihn für Rückfragen via johann.bacher@jku.at oder telefonisch unter 0664 60 2468 250.

Mag.ª Dr.ª Martina Beham-Rabanser

Martina Beham-Rabanser ist seit 2005 im Team des Sozialen Survey. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen u.a. im Bereich der Werte- und Einstellungsforschung, Auswirkungen des Sozialen Wandel sowie Familien- und Generationenbeziehungen.

Sie erreichen sie für Rückfragen via martina.beham-rabanser@jku.at oder telefonisch unter 0732-2468-7704.

Weiterführende Informationen

Seit mehr als 30 Jahren sammeln Soziologinnen und Soziologen der Universitäten Graz, Linz, Salzburg und Wien im Rahmen des Kooperationsprojekts „Sozialer Survey Österreich“ (SSÖ) repräsentative Umfragedaten zur Sozialstruktur und zu Werthaltungen der österreichischen Wohnbevölkerung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Dauerbeobachtung der Gesellschaft.

Fragen geschlechtsspezifischer Berufsmobilität sind ein zentrales Thema im Sozialen Survey Österreich und wurden in den unterschiedlichen Erhebungswellen aufgegriffen.

Leitner, Andrea (1996). Geschlechtsspezifische Berufsmobilität in Österreich. In: Müller, Karl H., Holm, Kurt, Schulz, Wolfgang, Cyba, Eva (Hrsg.). Österreich im Wandel: Werte, Lebensformen und Lebensqualität 1986 bis 1993. München: Oldenbourg: Verlag, 112-134.

Leitner, Andrea und Wroblewski, Angela (2005). Soziale Mobilität – Haben sich die Aufstiegschancen von Frauen und Männern gleichermaßen verbessert? In: Schulz, Wolfgang, Haller, Max, Grausgruber, Alfred (Hrsg.). Österreich zur Jahrhundertwende. Gesellschaftliche Werthaltungen und Lebensqualität 1986-2004, Wiesbaden: Springer, 117-149.

Leitner, Andrea und Wroblewski, Angela (2019). Soziale Mobilität von Frauen und Männern. Einflussfaktoren und Grenzen der Aufstiegschancen. In: Bacher, Johann, Grausgruber, Alfred, Haller, Max, Höllinger, Franz, Prandner, Dimitri (Hrsg.). Sozialstruktur und Wertewandel in Österreich. Wiesbaden: Springer, 159-176.